

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ**TECHNOLOGICAL ORIGIN OF HYBRID ROUGHNESS PARAMETERS****ФАДЕЕВ РОСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ,***магистрант,**Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана.***МУСОХРАНОВ МАРСЕЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,***Кандидат технических наук, доцент,**Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана.***FADEEV ROSTISLAV ROMANOVICH,***master student,**Kaluga branch of Moscow state technical university named by Bauman.***MUSOHRANOV MARSEL VLADIMIROVICH,***candidate of technical sciences,**Kaluga branch of Moscow state technical university named by Bauman.*

В данной статье рассматривается гибридный параметр шероховатости, а именно местный угол наклона оцениваемого профиля и среднеквадратичный угол наклона профиля поверхности. Проведен анализ имеющейся в свободном доступе литературы, относительно разных способов обработки материалов и их влияния на шероховатость поверхности, для оценки актуальности будущих исследований. На основе полученных данных сделан вывод о наличии проблемы, заключающейся в низкой осведомленности о степени влияния технологических режимов обработки на значения гибридных параметров шероховатости.

In this article, a hybrid roughness parameter is considered, namely, the local angle of inclination of the estimated profile and the root-mean-square angle of inclination of the surface profile. The analysis of the freely available literature on different methods of processing materials and their impact on surface roughness is carried out to assess the relevance of future research. Based on the data obtained, it is concluded that there is a problem, which consists in low awareness of the degree of influence of technological processing modes on the values of hybrid roughness parameters.

Ключевые слова: *местный угол наклона оцениваемого профиля, среднеквадратичный угол наклона профиля.*

Key words: *roughness, local incline of surface, root mean square inclination.*

Постановка проблемы. Шероховатость образованной поверхности, прежде всего, определяется методом обработки, поскольку в большинстве технологических ситуаций формируемые микронеровности можно считать следом режущего клина на обработанной поверхности [1]. При обработке резанием величина, форма и направление микронеровностей зависят от режимов, схемы обработки и других факторов. Шероховатость влияет на прочность деталей, особенно работающих в условиях знакопеременной нагрузки. Впадины микропрофиля, являются зонами концентрации напряжений и приводят к образованию

усталостных трещин. Особенно это сказывается в местах резкого перепада сечений детали. Коррозия возникает легче и распространяется быстрее на грубо обработанных поверхностях. Шероховатость уменьшает фактическую площадь контакта, который происходит лишь по отдельным участкам сопрягаемых поверхностей в районе линии выступов. Поэтому шероховатость влияет на контактную жесткость сопрягаемых деталей, на условия смазки, адгезионные свойства, герметичность стыков, окрашиваемость и т.д. [2].

Требуемые значения шероховатости поверхности не могут быть получены, если в процессе обработки не образуется хорошее сочетание параметров резания. Существует большое количество факторов, таких как геометрия режущего инструмента, установка режущего инструмента на станке, скорость резания, скорость подачи, глубина резания, микроструктура заготовки и жесткость станка, которые оказывают влияние на результирующую шероховатость поверхности [3]. При фрезеровании, которое является экономичным методом обработки и которое может быть как финишным процессом, так и предварительной обработкой для дальнейших процессов, параметры резания, такие как скорость резания, скорость подачи и глубина резания, должны быть определены соответствующим образом. Для того чтобы корректно определить параметры резания, необходимо определить взаимосвязь между геометрией режущего инструмента, материалами режущего инструмента, заготовки, параметрами резания, и качеством получаемой поверхности с помощью экспериментальных данных. Это в первую очередь необходимо для широко используемых материалов в обрабатывающей промышленности. Поэтому определение оптимальных параметров также важно. На основании проведенных исследований эти параметры, как правило, определяются по некоторым критериям [4; 5]. Этими критериями являются: скорость резания, скорость подачи и глубина резания, которые учитываются исследователями исходя из минимальных затрат и максимальной производительности.

Согласно ГОСТ 2789-73 шероховатость поверхности преимущественно оценивалась по значениям параметров Ra и Rz [7]. Однако многочисленные исследования показали, что оценка шероховатости поверхности только по высотным критериям применительно к контактному взаимодействию тел, явно недостаточна. Поэтому, как у нас в стране, так и за рубежом, проводились исследования по поиску оптимальной системы характеристик шероховатости, которая бы наиболее широко и просто отражала эксплуатационные свойства обработанных поверхностей. Результатом этих исследований явился ГОСТ Р ИСО 4287-2014 [8] на шероховатость.

Анализ исследований. Rdq – среднеквадратический наклон оцениваемого профиля. Параметр зависит как от амплитуды, так и от шага, и поэтому называется гибридным. Он рассчитывается исходя из местного угла наклона профиля dz/dx . Rdq характеризует адгезионные свойства поверхности, что важно при покраске и покрытиях. Кроме того, он характеризует концентрацию напряжений, устойчивость к износу и отражательные свойства поверхности. Формула для расчета местного угла наклона [8]:

$$\frac{dz_i}{dx} = \frac{1}{60\Delta X} (z_{i+3} - 9z_{i+2} + 45z_{i+1} - 45z_{i-1} + 9z_{i-2} - z_{i-3}) \quad (1)$$

Местный угол наклона профиля – это гибридный параметр шероховатости поверхности. Любые изменения амплитуды или расстояния влияют на значения наклона (рис 1).

Местный угол наклона является производной от $Z(x)$. Для расчёта обычно используют семиточечную формулу (1) [8; 15], так как с ее помощью можно получить более точную оценку состояния поверхности. Также существуют трех- и двухточечные, которые позволяют упростить математический расчет, но из-за меньшего количества учитываемых данных, результат будет менее точным.

Рис. 1. Местный угол наклона профиля.

Трехточечная формула [15]:

$$\frac{dz_i}{dx} = \frac{z_{i+1} - z_{i-1}}{2\Delta X} \quad (3)$$

Двухточечная формула [15]:

$$\frac{dz_i}{dx} = \frac{z_i - z_{i-1}}{\Delta X} \quad (4)$$

Расчет местного угла наклона поверхности по 7-точечной формуле предпочтительнее. 7-точечная дифференциальная формула должна использоваться для небольших интервалов выборки. Этот метод обеспечивает в целом более стабильные значения крутизны независимо от ошибок измерения. Для больших интервалов выборки (например, в 3D-системах). Поскольку средний и среднеквадратичный наклоны взаимосвязаны, во время производственного контроля рекомендуется использовать только среднеквадратичный наклон. Его значения более чувствительны к экстремальным точкам поверхности, в отличие от значений среднего наклона, которые очень устойчивы. Также измеренный угол наклона поверхностей больше коррелирует с высотой, чем с расстоянием. Наклон поверхности связан с соотношением межфазной площади. Для поверхностей наклон сильно коррелирует с кривизной вершин (пиками).

Данное исследование посвящено изучению технологических параметров, формирующих конкретные значения среднеквадратичного угла наклона профиля.

Изложение основного материала. Исследование гибридных параметров шероховатости чрезвычайно важно для многих отраслей производства, а также верное понимание, на какие свойства поверхности эти параметры влияют. Зарубежные исследования показывают четкую зависимость между отражательной способностью поверхности и местным углом наклона профиля [9; 10]. Отдельно амплитудные параметры шероховатости Ra, Rq и Rz не могут корректно отобразить реальное состояние поверхности. При проведении исследований было обнаружено, что среднеквадратичный наклон профиля (или Rdq) позволяет лучше контролировать и описывать любой процесс обработки, который может привести к более высокой отражательной способности и сократить тепловые потери (рис. 2) [20]. Этот подход важен также с точки зрения экономической эффективности, когда, контролируя параметр Rdq, возможно влиять на светоотражающие и теплопоглощающие свойства поверхности, что избавит от необходимости в последующих дорогостоящих процессах обработки.

Pawel Pawlus в статье оценивает различные методы расчета местного наклона профиля оцениваемой поверхности [11]. В работе исследуется использование различных дифференциальных формул для расчета среднеквадратичного угла наклона поверхности Rdq. Приводятся формулы для расчета среднеквадратичного угла наклона оцениваемого профиля и в упрощенном виде и для более точного описания поверхности. Rdq [15]:

$$R\Delta q = \sqrt{\frac{1}{l} \int_0^l \left(\frac{dz}{dx}\right)^2 dx} \quad (2)$$

Рис.2. Связь между среднеквадратичным уклоном, Rdq и отражательной способностью(%).

Rdq рассчитывается на основе значений местного угла наклона в пределах базовой длины, следовательно, параметр Rdq зависит от ординаты ΔX .

Такой аспект как отображение значений рассматриваемого параметра Rdq является критически важным. Несмотря на ограничения измерения шероховатости контактно, этот метод остается наиболее широко используемым для характеристики поверхностей, а электромеханический тестер шероховатости наиболее часто используется для измерения шероховатости [12].

В исследовании [12; 13] изучалось влияние радиуса наконечника тестера на значения параметров шероховатости [14]. Это исследование показало, что радиус наконечника стилуса оказывает статистически значимое влияние на гибридный параметр Rdq , измеренный на фрезерованных и просверленных поверхностях. Для всех оцениваемых амплитудных параметров (Rp , Rv , Rz , Rt , Ra и Rq) этот фактор не вызывал статистически значимых эффектов, как и для параметров Rk , Rpk и Rvk .

На качество изделий в современном приборостроении влияют множество различных факторов. И если конструкционные материалы деталей и геометрическая точность их изготовления достаточно хорошо изучены и нормированы, то оценка и контроль гибридных параметров шероховатости поверхности деталей остается важной проблемой. В статье В.А. Валетова, Е.А. Филимоновой [15] описывается новый метод оценки шероховатости поверхности, который позволяет существенно повысить качество поверхностного слоя изделия. Для полного описания профиля поверхности как случайной величины требуется от 3 до 25 параметров, но обычно при нормировании чаще всего используется один критерий (Ra или Rz). Еще в 1976 г. было предложено для оценки микрогеометрии использовать так называемые непараметрические критерии, а именно – графические изображения различных функций: в простейшем случае – это графики функции распределения ординат и тангенсов углов наклона или кривая Эббота, в более сложных – функции плотности распределения ординат и тангенсов углов наклона профиля [16; 17].

Представленные в статьях [16; 17] методы контроля и оценки микрогеометрии поверхностей показывают, что при практически одинаковых значениях показателя Ra сравниваемых образцов реальная микрогеометрия заметно отличается. Становится очевидным тот факт, что гибридные параметры шероховатости способны более точно описывать микропрофилю поверхности. При этом существенное различие профилей одинаково фрезерованных поверхностей связано с тем, что образуемая при фрезеровании микрогеометрия в большей степени является случайной, а вероятность того, что на случайной поверхности удастся получить одинаковые профили, ничтожно мала.

В статье Макарова В.Ф. [18] приведены результаты исследования нового процесса растрового (фрезерование ведется по траектории фигур Лиссажу – рис.3) фрезерования плоских прецизионных поверхностей на обрабатывающем центре с ЧПУ. В результате серии экспериментов найдены оптимальные величины угла и плотности сетки растровой траектории, обеспечивающие заданные параметры качества поверхности. При этих параметрах растрового фрезерования отклонение от плоскостности меньше, чем при традиционной кинематике в 3 раза (рис.4). Шероховатость поверхности, измеренная профилометром, снизилась в 1,5 раза. Следует уделить внимание и параметру Rdq , так как траектория движения инструмента, возможно, будет оказывать влияние на среднеквадратичный угол наклона оцениваемого профиля, в местах, где происходит смена направления движения режущего инструмента, действуют различные силы способные влиять на среднеквадратичный угол наклона профиля. Тема растрового фрезерования достаточно перспективная и нуждается в более детальном исследовании, особенно в области влияния траектории движения инструмента на гибридные параметры шероховатости.

Рис.3. Виды траекторий.

Рис.4. Результаты измерений и вид профилограмм плоской поверхности при растровой траектории обработки (а) и при традиционной обработке (б).

Заключение

Анализ литературных источников показал, что на данный момент наблюдается необходимость проведения исследований, связанных изучением гибридных параметров шероховатости. Малая осведомленность о степени влияния технологических режимов обработки на значения гибридных параметров шероховатости подтверждает актуальность выбранной темы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рыжов Э.В., Суслов А.Г., Федоров В.П. Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин. Москва. 1979. 73с.
2. Суслов А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин, Машиностроение. 2000. 48с.
3. Табенкин А.Н., Тарасов С.Б., Степанов С.Н. Шероховатость, волнистость, профиль. Международный опыт /Под ред. Н.А. Табачниковой. СПб: Изд-во Политех. ун-та. 2007. 96 с.
4. Engin Nas, Halil Demir, The influence of number of inserts and cutting parameters on surface roughness in face milling, Duzce University, Technical Education Faculty. Department of Mechanical Education. Duzce. 2010. №13 (1). Pp. 1-7.
5. Мусохранов М.В., Калмыков В.В., Авраменко М.Ю. Технологические предпосылки повышения эксплуатационных характеристик направляющих элементов. Фундаментальные исследования. 2016. № 8-1. С. 55-58.
6. Калмыков В.В., Мусохранов М.В. Физические параметры поверхностей металлов. Электронный журнал: наука, техника и образование. 2017. №3 (14). С. 105-108.
7. ГОСТ 2789-73. Межгосударственный стандарт. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200003160>.
8. ГОСТ Р ИСО 4287-2014. Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Термины, определения и параметры структуры. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200116337>.
9. Nakar D., Feuermann D. Surface roughness impact on the heat loss of sola vacuum heat collector elements, Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boqer Campus. Israel. 2016. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Surface-roughness-impact-on-the-heat-loss-of-solar-Nakar-Feuermann/b1aa66b0dea2f8df4fb5d527c635043132a3cdd5>.
10. Makiko Yonehara, Tsutomu Matsui, Koichiro Kihara, Evaluation Method of Surface Texture by Surface Roughness based on Geometrical Product Specifications (GPS), Mechanical System Engineering, Graduate, School of Engineering, Takushoku University. Hachioji. Japan. 2004. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Evaluation-Method-of-Surface-Texture-by-Surface-on-Yonehara-Matsui/d072cdf28cfbf05c944789d0eb67f555734318ee>.
11. Pawel Pawlus. An analysis of slope of surface topography, Rzeszow University of Technology, Department of Manufacturing Technology and Production of Technology. Rzeszow. Poland. 2016. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/An-analysis-of-slope-of-surface-topography-Pawlus/fdf8da261b569091a002983e771d47b17ee318d9>.
12. Chand M, Mehta A, Sharma R, Roughness measurement using optical profiler with self-reference laser and stylus instrument—a comparative study, National physical laboratory. India. 2011. V. 49. Pp. 335-339.
13. Dobes J., Leal JES., Profeta J., Piratelli-Filho A., Arencibia R.V. (2017) Effect of mechanical vibration on Ra, Rq, Rz, and Rt roughness parameters, Institute of Computing University of Campinas. Brazil. 2017. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Effect-of-mechanical-vibration-on-Ra%2C-Rq%2C-Rz%2C-and-Dobes-Leal/b42639d20bc02053280a3fd3750a2993aa06bc87>.
14. Souza1C.C., L.J. Arantes1, A. Piratelli-Filho. Assessment of the effect of stylus tip radius on milled, bored surfaces // Institute of Computing University of Campinas. Brazil. 2019. V. 104. Pp. 2459-2471.
15. Валетов В.А., Филимонова Е.А. Применение непараметрических критериев для оценки шероховатости при импульсном фрезеровании, Университет ИТМО. СПб. 2015.
16. Валетов В.А. Возможные критерии оценки шероховатости обработанных поверхностей // сб. тр. Ленинградского кораблестроительного института. 1976. Вып. 108. С. 135-140.
17. Гибадулин И.Н., Валетов В.А. Изображение профиля поверхности как графический критерий оценки шероховатости. Университет ИТМО. СПб. 2016. URL: <https://scholar.google.ru/citations?user=CSikzwMAAAAJ&hl=ru>.
18. Макаров В.Ф., Пепельшев А.В. Растровый метод фрезерования прецизионных поверхностей, Пермский национальный исследовательский политехнический университет. 2015. С. 10-13.

19. Захарова Н.В. Характеристика параметров шероховатости поверхности, установленных в международных стандартах ИСО // Решетневские чтения. 2015. Т.1. С. 458-459.

20. ГОСТР ИСО 10878— 2019. Национальный стандарт РФ. Термины и определения в области теплового контроля. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200169349>.

© *Фадеев Р.Р., Мусохранов М.В., 2022.*